

ҚАРАҚАЛПАҚ РОМАНЫНДА ТУМАРИС ОБРАЗЫ (С.БАХАДИРОВА ХӘМ
Х.ӨТЕМУРАТОВА ШЫҒАРМАЛАРЫ МЫСАЛЫНДА)

Турдыбаева Азиза Тахир қызы

Бердақ атындағы ҚМУ магистранты.

turdibaevaaziza1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15090978>

Annotaciya. Ushbu maqola, Qaraqalpoq adabiyotidagi Tumaris obrazini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada, Tumaris obrazining tarixiy va badiiy jihatlari, ayniqsa, S. Bahodirova va X. Utemuratovanning asarlari misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada Tumarisning obrazini yaratishda foydalanilgan tarixiy manbalar, xalq ertaklari va afsonalar haqida ham ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy ma'nbalar, qahramon obrazi, dialog, monolog, xarakter, konflikt.

ОБРАЗ ТУМАРИС В КАРАКАЛПАКСКОМ РОМАНЕ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. БАХАДИРОВОЙ И Х. ӨТЕМУРАТОВОЙ)

Аннотация. Данная статья посвящена изучению образа Тумарис в каракалпакской литературе. В статье анализируются исторические и художественные аспекты образа Тумарис, особенно на примере произведений С. Бахадировой и Х. Өтемуратовой. Также в статье рассматриваются использованные в создании образа Тумарис исторические источники, народные сказания и легенды.

Ключевые слова: художественные истоки, персонаж, диалог, монолог, персонаж, конфликт.

THE IMAGE OF TOMYRIS IN KARAKALPAK NOVEL (BASED ON THE WORKS OF
S. BAHADIROVA AND KH. UTEMURATOVA)

Abstract. This article is dedicated to the study of the image of Tomyris in Karakalpak literature. The article analyzes the historical and literary aspects of the image of Tomyris, particularly through the works of S. Bahadirova and H. Utemuratova. The article also provides information about the historical sources, folk tales, and legends used in creating the image of Tomyris.

Key words: artistic sources, character, dialogue, monologue, character, conflict.

Қарақалпақ әдебияты бүгінгі күнде раўажланып бармақта. Соның ишинде эпикалық шығармалар да өзинің жанрлық хәр түрлиги менен әдебиятымызды

байытпақта. Әдебиятымызда тарихый шахслар өмирине арналған прозалық хәм поезиялық шығармалар жазылды. Тарихый шахслар өмири хәм олардың тарихта қалдырған искерликлери тарихый шығармаларда, романларда жазыла баслады хәм бир қанша жетискенликлерге де ерисилди. Қарақалпақ әдебиятында тарихый романлар қатарына Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақ дәстаны», К.Султановтың «Әжинияз», О.Бекбауловтың «Беруний», К.Мәмбетовтың «Посқан ел», «Бозатаў», А.Садиковтың «Бостансыз бүлбүл», Х.Өтемуратованың «Хүрлиман», «Тумарис» романлары киреди. Бул романлардың хәммесиниң прототиби бар. Мысалы, «Қарақалпақ дәстаны» романында Маман бий Оразан улы, Айдос бий, Ерназар алакөз, «Әжинияз» романында Әжинияз Қосыбай улы, О.Бекбауловтың «Беруний» романында уллы илимпаз Абу Райхән Беруний, «Посқан ел» романында Исмайыл Султан, Орманбет бий, Жийен жыраў, «Бостансыз бүлбүл» де Бердақ Ғарғабай улы, Өтеш Алшынбай улы прототип есапланады.

Тарихта жасаған массагетлер патша хаялы Тумарис хәм оның ерликлерин сүүретлейтуғын шығармалар жазылды. Тумарис тек қарақалпақлар тарихында жасаған шахс емес, ол пүткил түркий халықлар ушын ортақ шахс есапланады. Сонлықтан Тумарис образы түркий халықлар әдебиятында дөретилген. Қоңсылас халықлар әдебиятында соның ишинде Тумарис образын қазақ әдебиятында Болат Жандарбеков «Саклар» роман диалогиясының биринши китабы «Тумарис» деп аталады. Романда тарихый шахс Тумаристиң ерликлери Кир менен болып өткен саўашлары, оның ўатанына, халқына болған мухаббаты сүүретленеди. Б.Жандарбеков романды жазыўда тийкарғы дерек сыпатында Герадоттың «Тарих» деп аталған тоғыз китаптан ибарат шығармасын алған. Бул роман хаққында әдебиятшы Римғалий Нурғалий улы былайынша деген еди: «Б.Жандарбеков жазыўшылық шеберлигиниң арқасында усындай бир тарихый деректи көркемлик шынына жеткизе алған. Хәр бир ўақия өзиниң тәсирлилиги менен қатар, оқыўшыларды көп ойларға қалдырады. Тарих тереңнен бойына енип, сол ўақытлары болған түрли ўақыяларды жай ғана емес, терең логикалық жол менен қабыллаўға мүмкиншилик жаратады».

Өзбек әдебиятында ер жүрек Тумарис образын Ергаш Жуманбулбул улынан Х.Зарипов жазып алған «Айсулыў» дәстанында Туран мәмлекетиниң патшасы Айсулыў образында Тумарис образы өзиниң әдебий көринисин тапқан. Дәстанда Туран мәмлекетиниң патшасы –Айсулыў бас қахарман болған. Дәстан терең социаллық-сыясы мазмунға бай болып, онда халықтың арзыў-әрманлары, ўатан сүйиўшилик сезимлери, басқыншыларға қарсы гүресий сүүретленген.

Айсулыў өз халқы хәм журтына садық, пидәйи, батыр, мәрт, гүресте теңсиз, душпанға аяўсыз апсанаўий қахарман образы есапланады. Шығармада Айсулыў Иран патшасы Доро ләшкерлерин карсы қахарманларша гүреседи хәм жеңеди. Бул халық дәстаны болып есапланады. Сондай-ақ, жазыўшы Миркәрим Осим «Тумарис» повестинде Тумарис ерликлерин жырлайды.

Қарақалпақ әдебиятында Тумарис образы бириншилерден болып И.Юсуповтың «Тумарис» поемасы жарық көрди. [Юсупов И., 1974.] Поемада мәрт қахарман хаял патша Тумаристің ерликлери жырланады. Тумарис поемасы тарийхый қахарманлық поэма. Өз халқының өткен тарийхы туўралы фактлер, аңыз әңгимелер шайыр ушын оғада бай материал береді. Өткенди сүүретлеў шайырға бүгинги күнди улығлаў ушын керек. Хәр бир халықтың өтмишинде аңызға айланған қахарманлық ўақыялар жүдә көп. Усылардың бири массагетлердің хаял патшасы Тумарис туўралы қахарманлық хәдийсе. Шайырдың Тумарис поемасында сол хаял патшасының Кирге карсы мәртлик саўашы сәўлеленеди. Оқыўшының көз алдына аңызға айланған ана Тумарис образы келеди.

Сондай-ақ, карақалпақ әдебиятында Гүлистан Дәўлетованың 2014-жылы «Қарақалпақстан» баспасынан шыққан «Тумар қыз» қосықлар хәм поемалар топламын баспадан шығарды. Топлам ишиндеги «Тумар қыз» деп аталған тарийхый дәстаны тарийхый қахарман Тумарис патшайым хәққинде жазылады. Шығармада Тумарис хәққиндеғы ўақыялар төрт қатарлы қосықларға жазылған. Шығарма ақырында қосық атамасын не ушын Тумар қыз деп қойғанлығын шайыр дәлиллек көрсетеди.

Қарақалпақ прозасында Тумарис образын С.Баҳадированың “Тумарис” повести хәм Х.Өтемураатованың «Тумарис» тарийхый романы хәм А.Әбдиевтің «Өмир,өлум хәм өмир» тарийхый роман-дилогиясының биринши китабы бар. бар. Бул шығармаларда авторлат Тумарис прототипин көркем образ дәрежесине көтере алған. Жуўмақлап айтқанда, түркий халықлар әдебиятында Тумарис образы тарийхый образ дәрежесине көтериле алған десек болады. С.Баҳадирова өзиниң «Тумарис» повестин жазыўда халық аңыз-әңгимелеринен, тарийхый фактларды үйренип шыққанлығын байқаймыз. Жазыўшы өзиниң «Қарақалпақ қандай халық» атлы мийнетинде Тумаристің ерликлерин жырлаған аңыз-әңгемелер хәққинде сөз етеди. Автордың «Сен әзизсең, Қарақалпақ хаялы» атлы бөлиминде карақалпақ батыр аналары Тумарис, Зарина, Спаретра, Одатида хәққиндеғы тарийхый фактларды хәм аңыз-әпсаналарды жазып өтеди.

Автор: «Сак ҳаялларын урыс өнерин жақсы билетуғынлығын, аттың үстинда жерде жүргендей айқасыў, гүресиў, найзаласыў, аттан түспей душпанды жениў жағынан ҳеш бир адам бул ҳаялларға тең келе алмайтуғынлығын өз заманласлары жазып кеткен» -деген пикирди береді.

Тумарис повестин жазыўда автор тарийхый шахс ҳаққында бар материалларды жыйнайды ҳәм оларды бириктирип көркем шығармадағы қахарман образын дөретеди.

Автор өзинен алдынғы жазылған тарийхый китаптардан, аңыз ҳәм әпсаналардан ҳәм адамлар аўзынан еситкен Тумарис ҳаққындағы дәреклерди жыйнаған. Жуўмақлап айтқанда еки авторда Тумарис образын дөретиўде дәслеп дәреклерди жақсылап үйренип шыққанлығын көриўимизге болады. Қарақалпақ прозасында Тумарис образын жаратқан және бир шығарма А.Әбдиевтиң “Өмир, өлим ҳәм өмир” тарийхый роман-дилогияның биринши китабы “Әйемги Қарақалпақлар” китабы болып есапланады. Бул роман жақында баспа жүзин көрди. Романда тек қарақалпақлар тарийхы емес, ал, пүткил адамзат пайда болған дәўирден, Адам атадан баслап жердиң жаратылыўынан баслап сөз етиледі.

Адамлардың жаратылыўы ҳаққында ҳәртүрли аңыз-әңгемелер ҳаққында, Нуў пайғамбар ҳаққында әпсаналар киргизилген. Автор романның көркемлигин арттырыў ушын ерте дәўирлер, адамлардың пайда болыўы ҳәм урыўлардың келип шығыў тарийхы бойынша ҳәртүрли факт ҳәм аңыз-әпсаналарды қоллаған. Романда аллатала тәрәпинен ески дәўирде туўылатуғын Тумарис пенен ҳәзирги дәўирде туўылатуғын нәрестениң руўхларын алмастырып қояды. Автордың сюжет қурыўдағы шеберлиги бастан-ақ көринеди. [Әбдиев А., 2024]

Тарийхый темада жазылған прозалық шығармалар ҳәзирги әдебиятымызда көплек ушырасады. Олардың сюжети де ҳәр қыйлы. Көркем шығарманың тартымлылығы да сюжеттиң шебер дүзилгенлигине байланысly. Қарақалпақ прозасында айырықша орынға ийе С.Баҳадированың «Тумарис» повести сюжети Қ.Өтемураатованың «Тумарис» романы сюжетинен кескин парықланады. Бул еки шығарма да дүстүрий сюжеттен пайдаланылған.

Еки шығармада да барлық ўақыялар избе-из баянланады. Ўақыялардың басланыўы повестте массагетлер елине Кирдиң бастырып киятырған жеринен басланады. Массагетлер арасында душпанның әскерий күши ҳаққындағы әңгемелер тарқалады. Тумаристиң өз елин қорғаў ушын батыстан, шығыстан әскер жыйнай баслайды. Кир болса өз жансызларына массагетлер ҳәм олардың әскерий жағыдайын билиў ушын жибереди.

Сюжеттеги бул жағыдай Кирдин характерин ашыўға жәрдемлеседи. Себеби Кир әшкөз, хийлекер, қандай жол менен болсада жеңиў ушын өз шаңарағынан да кешип кететуғын патша образы.

«Тумарис» романында тийкарынан ўақыялар Бирян атлы Тумаристин бала гезинен баққан жетим баланың оның артынан насақ сөзлер айтып, оның Кайқысраў бул жерлерди басып алмастан бурын Тумаристи жоқ етиў кереклигин айтып, жоспар курып атырған жеринен басланады. Тумарис болса бул жағыдайдың гўўасы болып қалады. Бирак, патшайым Бирянды жазаламайды, оны азат етеди хәм басы аққан жаққа кетиўин буйырады.

Бул ўақыядан кейин Тумаристин психологиялық жағыдайы ашыла баслайды.

Тумарис түскинликке түсе баслайды. Ишинен толғанады, күйинеди хәм патшайым өз ишинде душпанлары бар екенлигин сезеди. Бул сюжеттин еледе раўажланыўына ўақыялардың шийеленисиўине алып келеди. Ел арасында Тумарис хаққында өсек, насақ гәплер қаплап кетеди. Бул сөзлерге шыдай алмаған Тумарис жаңа нызам шығарады хәм өсек тарқатқан адамларды өлим жазасына хүким етеди. Тумаристин бул хәрекетлери халқының арасында патшайымға деген исенимсизликти, хаял патшаны жығыўға оны тахтан кулатыўды қәлеўшилерге ашықтан ашық гүрес баслағанлығын көрсетер еди.

Романның сюжетинде автор тәрәпинен қосылған, ойлап табылған ўақыялар да бар. Мысалы, Кир аңға шыққан ўақытта оның аўламақшы болған аңын басқа бир биятныс адам атып түсиреди. Қараса ол хаял адам екен. Хаял Кирге олжасын саўға етип кетеди. Кир болса ал қызға ашық болып қалады. Оның хәрекетшенлигине, әскерий шеберлигине, ат шаптырыўына хайран қалады. Әмири даўамында бундай гөззалға көрмеген еди. Ол бул қызды өз адамларына излетеди. Ақырында ол Тумарис болып шығады. Бул ўақыя арқалы Кирдин ишки дүнясы ашылады. Әмиринде ашық болып көрмеген, хаялларға қулдай қарайтуғын патша өзи бир хаял алдында қулға айланады. Оның сулыўылғына ашық болады.

Сол арқалы автор Тумаристин сыртқы көринисин хәм физикалық жағыдайын бермекши болған. Романдағы бул конфликт хаққында профессор П.Нуржанов “Кирдин патша хаял Тумариске ашық болыўы да өз алдына қызықлы хәм қарама-қарсылықлы ўақыяларға толы болып, олар романның конфликтиниң буннан былай да кескинлесиўине тийкар болған ” [Нуржанов П., 2023.-126].

Бул еки шығармада да уқсаслықлар менен өзгешеликлер ушырасады. Мысалы, повесттеги түс көриў мотиви жақсы қолланылған. Кир саўашқа шықпастан бурын түс көреді. Бул жаманлыққа жорылады хәм улын хәм әскербасшысын өз елине қайтарады.

Ал, романда болса түс көриў мотиви басқаша, Тумарис түс көреді. Оны түс жорыўшыға жорытқанда аңға шығыўды мәсләхәт береді хәм ақлығын өзи менен бирге алып кетиўди айтады. Бул болса Тумаристин алдында болатуғын жаман ўақыяларды алдын ала сезиў қәбилети бар екенлигин билдиреди.

Тарийхий романлардың көркемлик өзгешелигин ашыўда портретлик хәм пейзажлық сүүретлеўлер айрықша орынға ийе.

«Тумарис» повестинде де портретлик сүүретлеўлердин вестикалық сүүретлеў усылынан қолланғанлығын көриўимизге болады. Повесттеги Тумаристин алдына келген Кирдин елшилері хәм оларды күтип алған Тумаристин кийими сүүретленеди: Тумарис ярым айдың сүүретин алтыннан ойып маңлайына қыстырған, алтын таслар менен ашық жерин қалдырмай безеген тажын басына кийдириўди ым менен ишарат етти. Ол үстине зер, лал, гүүхар менен нағысты ойдырған узын, етеги жерге тийген қызыл шапанын шешип атырған хызметшисине бир қарады да «маған ақ шапанымды әкел» деп ымлады. Ол әдетте елшилерди қабыллағанда қызыл шапанын кийип, жеңиске ерискенде, тойда байрамда кийер еди» [Баҳадирова С., 2018.-16]. Бул Тумаристин елшилерди қабыллаўдан алдын кийген кийими хәм оның портрети еди. Автор бундай портретлик баянлаў арқалы оқыўшыға Тумаристин гүресте жеңиске ерисиўине исеним хәм оның өз ўәзирлерин изине ериўи ушын хәрекет етип атырған патшаны көрсек болады. Бул арқалы жыйналыста көтерилип атырған Кирге бағыныў йәки бағынбаў кереклиги хаққындағы тартысты патша алдын ала шешип қойғанлығын, Кир менен саўашқа түсиў шәрт хәм бул урыста жеңиске ерисиў кереклигин өз адамларына усы кийим арқалы билдирип турыпты. Бул портрет арқалы Кирдин массагетлер елине не ушын саўаш ашып атырғанлығын хәм бул елдин байлықлары толып атырғанлығында оқыўшыға түсиндирмекши болған.

Статикалық портретте персонаждың сыртқы көриниси сюжет ўақыясы тоқтатылған халда әдеўир айдынластырылып, деталластырылып сызылады. Әдетте, бундай портретлер персонаж шығарма ўақыясына дәслепки рет кирип келген ўақытта бериледи. Статикалық портретте жазыўшының образға болған идеялық, естетикалық қатнасы көринеди.

“Тумарис” романында да статикалық портретлик сүүретлеўлер көплеп ушырасады. Мысалы, романдағы Бат деген ғарры сүүретленеди. Ол өсек тарқатыўшы, сатқын, жалахор адам етип сүүретленеди:

“Оң көзи гүлли, шеп аяғы ақсақ, сол қолы да шолақ, жалғыз көз, бир қоллы, майрық Бат ғарры, сийрек сақаллы, маңлай шашларыда төгилип болған.

Бети мыржым-тыржым мәнилик қайта-қайта бас ийип, еңбеклеп келип буның етегин өпти” [Өтемуратова Х., 2006. -52].

Булай сүўретлеў арқалы оқыўшыға ғаррының қандай адам екенлигин, оның сыртқы көриниси сыяқлы ишки дүнясыда көримсиз, нәренжан екенлигин көрсетпекши болған.

Ғарры сол көрисиўинде Тумариске бир қыз ҳаққында жала жаўып Тумарис ҳаққында өсек тарқатып жүргенин айтады. Бирақ, Тумарис жүдә сезгир ҳаял, ақыры ол патша. Ғаррының өзин бул иси ушын жазалайды. Ғаррының жала жаўып Тумариске жазалатпақшы болған қызы Хая атлы сулыў қыз болып оның портрети шебер жаратылған. Себеби ғарры сол қызға жетисе алмайды сол ушын ол қызға қастан жала жаўады. Ғаррының бундай иске қол урыўы ушын Хаяның сыртқы көриниси тәкирарланбас болыўы керек. Сонда ғана оқыўшыда шығарма қахарманларына деген исенимлилик пайда болады. Сулыў Хаяның портрети төмендегише: Хая жерден пишип алғандай сымбатлы, қундыз қара шашларының қалыңлығы адамды қайыл қалдырарлық, көзлери алақандай, қыпша бел нәзелим екен, қоллары байлаўлы, аяқлары шандыўлы, оны жупыны халатта буның алдына алып келди.

Қос ыйығынан басқан жасаўылларға тисин қайраған ер қыздың қарсыласқанлығы, бетинен тырнағанлығы, қолының көгергенлиги көринип турыпты [Өтемуратова Х., 2006.-52]. Хаяның сыртқы көринисин сүўретлеўде фолклорлық сүўретлеўлерден пайдаланылған, мысалы, “қундыз қара шашлары”, “қыпша бел” сыяқлы сүўретлеўлер тийкарынан фолклорда унамлы қахарманларды түрийплеўде қолланылады. Бундай портретлик сүўретлеўлер қахарман образын жасалыўында қолланылған лексикалық өзгешеликке қарай соматикалық түрге де жатады. Яғный, адамның дене дүзилисине ҳәм айырықша белгилерин атап өтеди.

С.Баҳадированың «Тумарис» повестинде тәбият көринислери арқалы қахарманлар характерин бермекши болады. Мысалы, Кирдиң ишки дүнясында болып атырған алғаў-далғаў қыялларды беріўде пейзажлық сүўретлеўлерден пайдаланылған.

-Кирдиң бүгин негедур тақаты болмай отыр. Қайнаўытлап аққан Окс ғана оның ишиндеги дәрттi түсинип турған сыяқлы. Окстың ағысындай Кирдиң де ишинде ойлар қайнаўытлап, мына ылай суўдай кем-кем ылайып, қойыўласа түседи [Баҳадырова С.,2018.23].

Бул пейзажлық сүўретлеў арқалы автор қахарманның ишки толғанысын Окстың қайнап ағып атырған ылай суўына мегзетеди. Сол арқалы қахарманның ишки кеширмелерин, толғанысларын ашып бердеди.

Булай тәбият көринислерин қахарман характерин ашып бериүде қолланыў арқалы автор айтажақ ўақыяларды елде тәсирли жеткизиўге ериседи. Кирдиң массагетлер жерин басып алыўының себеби де байлықларға ийе болыў. Массагет жери жүдә бай екенлигин пейзажлық сүүретлеўлерден де көриўимизге болады. Бул Кирдиң ашкөзлигин хәм массагетлердиң сулыў табиятын қорғаў ушын жанынан кешкенлигин билсек болады.

Роман қурылысындағы пейзажлық сүүрелеў бир қарағанда сюжетке тиккелей қатнасы жоқтай туйылса да, лейкин базы бир элементлери арқалы автордың алға қойған мақсетлерин әмелге асырыўда көркем-эстетикалық хызмет атқарады. Романда Тумаристиң шешиўши саўашқа атланар ўақытта оған ана тәбият хәм қуяш қудайы пәлектен бир күш берип турғандай етип, тәбияттың өзи бул гүресте Туматисти қоллап турғандай, бир илаҳий күдирет тәбият арқалы қахарманды жигерлендирген сыяқлы көринеди: Тас төбеде шағырайған күн де ызбырлнған. Бетине бет перде боларлық үзик-жулық бултларды да қәхерленип айдап салды. Ол Тумариске қарап: “Хәй, қызым, сен де, мен де тиришиликтиң, мөминлердиң ғамхоршысымыз, мен көзимди ашаман, күлип қарайман, шығыстан қызыл пешеханамды түрип таслап, көк диңгегине көтерилемен, барлық шөп-шарды нурға толтыраман, қуяш қудайы болған мен өзим хүжимге шығаман”- деген тәризли [Өтемуратова Х., 2006. -22].

Дәслебинде тәбият көринисин сүүретлеп соңынан стилистикалық фигура жанландырыў қолланылған.

Көркем шығармаларда саўаш майданын драматизмге толы сүүретлеўде әлбетте пейзажлық сүүретлеў баслы орын тутады. Сол сыяқлы романда Қайқысраў менен болған саўаш майданы қанлы хәм қорқынышлы етип сүүретлеўде қумлықлардың ыссы хәуири хәм қуяштың нурларының душпан әскерлериниң денелерин күйдирип халдан таярлық аўхалға келиўин хәм ғарға-қузғынлардың өли денелер үстинде ушыўы картинасын көз алдымызға келтиремиз: Қуяш күнбатарға еңкейди, өзиниң хәсем қызыл шымылдығын тутты, сол қырмызы шымылдықтың етеклерине тутасып, қумлықларда қызыл қан, адам қаны ағып атыр... Бүгин қумға да қызыл паяндоз төселиўли. Ғарға-қузғынлар қара булттай болып аспанды енлеп баратыр. Олар той қурады, бул күнди олар өзлериниң мың жыллық узак өмиринде еле талай еске алады [Өтемуратова Х. 2006.-28].

Қарақалпақ әдебиятында Тумарис образын жаратқан “Тумарис” повестинде пейзажлық хәм портретлик сүүретлеўлер шығарманың көркемлилигин ашыўға жәрдемлескен.

Табият көринислерин сүүретлеу арқалы персонаждардың ишки кеширмелерин хэм сюжеттиң раўажланыуына түртки болғанлығын көриуимизге болады. Тумаристин образын жаратыуда пейзажлық хэм портретлик сүүретлеуден пайдаланыу Х.Өтемуратованың шығармаларында шебер қолланыла алған. Тумарис” романында табиятқа жан ендириу хэм оннан мәдет сорау сыяқлы сүүретлеулерди көре аламыз. Шығармалар қурылысында табият көринислерин қолланыу автордан шеберликти талап етеди. Бул пейзажлық сүүретлеулерди автор гейде туура табият көринисин туура мәнисинде, гейде қахарманның кеуил кейпиятын ашыуда параллел психологиялық ямаса контрастық усылларда қолланған.

Жуўмақлап айтқанда, миллий прозамызда Тумарис образы еки автор тәрәпинен де шебер жаратылғанлығын, хәр бир шығарманың жанрлық жақтан өзіншелликлерге ийе екенлигин, сюжет қурыудағы шеберликлерин көре аламыз. С.Баҳадирова Тумарис образын батыр, әдалатлы, сулыу хэм мәрт ана көринисинде сүүретлесе, Х.Өтемуратова романында Тумаристи басқа көз қарастан көре аламыз. Романда қахарман қайсар, өз дегенинен қайтпайтуғын әскербасы, мийримли ана хэм өз душпанына да әдалатлы етип сүүретлейди.

Шығармаларда Тумарис образы тарихта жасағын Тумаристин характерин жақсы ашып бере алған дей аламыз. Авторлар өз шығармалар арқалы келешек әуладларға Тумаристин мәртлигин хэм батырлығын айтпақшы хэм қарақалпақ хаял-қызларының қанында Тумарис қаны ағып турғанлығын еслетпекши болған.

REFERENCES

1. Әбдиев А. Әйемги Қарақалпақлар («Өмир, өлум хэм өмир» дилогиясының биринши китабы). - Ташкент: «ELNUR-PRINT». 2024.
2. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық.-Ташкент: «Навруз». 2017.
3. Баҳадырова С. Тумарис.-Ташкент: «Навруз». 2018.
4. Мамбетов К. Тумарис хақкында әпсана. // «Амударья». 1970. №7.
5. Нуржанов П. Әдебият хақкында ойлар.-Нөкис:«БИЛИМ». 2023.
6. Өтемуратова Х. Тумарис (роман). //«Әмиудәрья», 2006.№1-4.
7. Юсупов И. Тумарис хэм басқалар.-Нөкис: «Қарақалпақстан», 1974.